

НЕОМИФИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА В РОМАНЕ Ф.СОЛОГУБА «МЕЛКИЙ БЕС»

Турдыева М.Р.

преподаватель УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8069053>

В романе Ф.Сологуба «Мелкий бес» традиции русской литературы XIX выступают в качестве объектов неомифизации, что является одной из характерных черт русской литературы XX века. Своеобразие сологубовского принципа неомифизации заключается в том, что он строит собственный миф (сюжет) на основе сочетания реалий современной ему действительности и отобранных из произведений Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского и А.П.Чехова художественных образов, мотивов, типов литературного героя, что свидетельствует о сознательной эстетической установке Ф.Сологуба. По мнению критика З.Минц, образ Ардальона Передонова, главного героя романа «Мелкий бес», может быть понят лишь в соотнесении с гоголевским Башмачкиным, чеховским Беликовым, и Ставрогиным Достоевского [1]. В предисловии ко второму отдельному изданию романа Сологуб пишет следующее: «Этот роман – зеркало, созданное искусно. Ровна поверхность моего зеркала и чист его состав... Не имеет никакой кривизны...», что считается отсылкой к эпиграфу комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» [2]. По мнению А.Н.Долгенко, главный герой Ардольон Борисович Передонов – это измельчавший до мелкого беса «маленький человек», корчащий из себя «лишнего человека», так как он вбирает в себя психологические черты таких типов литературного героя, как: «маленького», «мелкого», «лишнего» и «нового» [3]. Сологуб, сознательно трансформируя сочетание данных типов, создает новый в русской литературе. Однако полученный при этом тип героя, с его мелочной жизнью, наполненной пороком, завистью, мизантропией, пустыми иллюзиями, абсурдом, вызывает не жалость и сочувствие, а напротив – лишь ужас. По утверждению самого автора романа, именно таков герой его времени, что он имел достаточно натуры для создания романа. В продолжении всего романа прослеживается мотив нелепости, абсурдности бытия и безумия человека. Нравственное растрепывание, душевная слабость, искаженное восприятие реальности, отсутствие покоя как такового – черты Передонова, доведенных автором до предела. Для обозначения явления, описанного в романе, самим Сологубом был предложен термин «передоновщина», что позволяет провести параллели с таким, как обломовщина, карамазовщина, чичиковщина и т.д. Для уяснения своеобразия неомифизации романа «Мелкий бес» большое значение имеет воплощение в нем элементов традиций Чехова, в частности в романе упоминается рассказ «Человек в футляре»: устами героини Сологуб подчеркивает некую схожесть Передонова и Беликова, но писатель-постмодернист В.Ерофеев отвергает данную позицию: «Передонов гораздо более укоренен в бытии, нежели Беликов – фигура социальная, а не онтологическая... В сущности, его бредовые честолюбивые помыслы, жажда власти и желание наслаждаться ею несвойственны Беликову: тот пугает и сам пугается и в конечном счете умирает как жертва всеобъемлющего страха. Он скорее инструмент произвола, исполнитель не своей воли, нежели сознательный тиран и деспот» [4]. Передонову характерна тоска, испытываемая «лишним человеком», но его тоска имеет

не социальный или онтологический, а психопатологический характер. И.Д.Якубович видел символику названия романа в его идейно-тематической близости с произведением Ф.М.Достоевского «Бесы», главный герой которого Ставрогин – это: «...прародитель героя.....он ...огаживает все, что его окружает. Передонов – один из того стада свиней, в которое вошли бесы» [5]. Таким образом, Ф.Сологуб, ориентируясь черты литературных типов героев русской литературы XIX века, создает гротескный образ, который вобрал в себя черты героев произведений Н.В.Гоголя, А.П.Чехова и Ф.М.Достоевского, при этом все характерные признаки доведены писателем до абсурда, что обусловлено тенденциями модернизма.

References:

1. Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Блоковский сборник, Уч.зап. Тартунского гос. Ун-та.– Вып. 459. – Тарту, – 1979.– С.78.
2. Сологуб Ф. Собр. соч.: В 6 т., 2 Т.– М., – 2000.– С.7.
3. Долгенко Александр Николаевич Мифизация классического наследия в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» // Наука. Инновации. Технологии. 2006. №45.
4. Ерофеев В. На грани разрыва (Мелкий бес Федора Сологуба и русский реализм) // Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. – М., 1990. – С.86.
5. Якубович И.Д. Романы Ф.Сологуба и творчество Достоевского/ /Достоевский. Материалы и исследования. – СПб., 1994. – С.189.